

ПРИМЕНЕНИЕ АРТИКУЛЯТОРОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Омонов Нодирбек Холлиевич

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Аннотация: Актуальность применения современных артикуляторов с системой регистрации движения нижней челюсти свидетельствует о том, что изготовление любого протеза, особенно сложного, целесообразно осуществлять с учетом индивидуальных движений нижней челюсти, что значительно повысит качество ортопедического лечения.

Ключевые слова: артикулятор, лицевая дуга, регистратор, окклюзия, настройка, запись, модели, гипс, протезы.

Входить. Качество и долговременный положительный результат лечения стоматологических заболеваний стали сегодня основной целью повседневной клинической практики. В настоящее время основное внимание обращают на методы регистрации движений нижней челюсти (механические, электронные) с целью определения центрального соотношения челюстей, суставных углов, записи движений нижней челюсти в трех плоскостях. Это дает возможность выявить и устранить те функциональные нарушения, которые трудно или просто невозможно различить при обычном клиническом исследовании. Необходимо подчеркнуть, что результаты регистрации движений нижней челюсти (внутри- и внеротовые) могут быть правильно оценены только при проведении клинических, рентгенологических и функциональных исследований. Гнатология предполагает использование артикуляторов и приборов для записи движений нижней челюсти.

Артикулятор – это высокотехнологичное устройство, без которого в современной стоматологии невозможно провести качественное протезирование зубов или сложное ортодонтическое лечение. Пациенты нередко переживают, насколько быстро и гладко пройдет процесс привыкания к новой конструкции, установленной во рту. Это беспокойство небеспочвенно. Если протезирование выполнено неправильно, пациент ощущает дискомфорт из-за нарушенной

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-12

жевательной функции. Возможно также развитие и других серьезных неприятностей. Человека постоянно беспокоят головные боли; образуются костно-мышечные патологии в лицевой части черепа и шейном отделе позвоночника.

Во избежание неприятных последствий необходима точная подгонка конструкции к форме зубного ряда и челюстям пациента. Эту манипуляцию выполняют с применением артикулятора.

Что врач исследует с помощью артикулятора. Прибором не проводят непосредственно обследование пациента — он служит для создания или коррекции модели протеза. С артикулятором работают стоматолог-ортопед и зубной техник в лаборатории.

Ортопед измеряет необходимые параметры пациента с помощью лицевой дуги, которая выявляет особенности положения челюстей при открывании/закрывании рта. Тем самым врач собирает необходимые данные для индивидуальной настройки артикулятора.

Прибор определяет точки, которые нарушают анатомическое движение нижней челюсти, а также помогает создать условия для правильного смыкания зубных рядов. Если для этого требуется небольшая обработка зубов, аппарат позволит врачу точно установить места и объем их шлифовки.

Какой прибор мы применяем. Мы используем современный артикулятор Artex от австрийского бренда «Аманн Гирбах» (Amann Girrbach). Аппаратуру этой компании отличает высокая точность, ее применяют во многих премиальных стоматологиях по всему миру. Прибор имеет множество настроек, позволяющих смоделировать протезы с учетом индивидуальных особенностей анатомии конкретного пациента и тем самым добиться правильного прикуса.

Результаты применения артикулятора:

-Точно изготовленный протез — новые зубы ощущаются как свои собственные.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-12

-Формирование правильного прикуса снижает нагрузку на челюстные суставы, позволяет избежать их преждевременного износа.

-Речь ясная, все произносимые звуки — разборчивые и четкие.

-Правильное смыкание зубных рядов уменьшает степень стираемости зубов, коронок, пломб.

-Лицо пациента буквально молодеет, подтягивается, а улыбка с новыми зубами становится естественной и красивой.

Фиксация моделей имеет существенное значение для того, чтобы движения в артикуляторе соответствовали движениям нижней челюсти больного. Если такое соответствие получено, то функциональную диагностику и окклюзионную коррекцию можно проводить с большей степени точностью. Некоторые авторы считают, что использование лицевой дуги, то есть индивидуальная установка моделей в пространстве артикулятора, важнее, чем индивидуальное определение углов суставного и резцового путей. Для точного воспроизведения движений нижней челюсти в артикуляторе необходима регистрация параметров, определяющих ее движение, и передача их механическому прибору. До сих пор нет объективных рекомендаций по количеству необходимых параметров и точности их регистрации. Предлагают использовать от средних параметров до индивидуализации артикулятора. При этом отсутствуют доказательства клинического преимущества полной индивидуализации. Очень серьезным препятствием для использования методов индивидуальной регистрации является их трудоемкость.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Козицына С.И., Михайлов И.В., Антипов В.В. Применение артикуляторов для восстановления окклюзии в клинической стоматологии // Клиническая стоматология. – 2005. №1. – С. 23-26.
2. Лазарев С.А. , Миргазисов М.З. Трехмерное моделирование ВНЧС // Казанск. Вестн. Стоматологии. – 1996. – №2. – 46 с. 3.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-12

3. Логинова Н.К. Метод гнатотренинга // Новое в стоматологии. – 2003. – №1. – С. 21-24.

4. Хватова В.А. Артикуляторы: необходимость использования и основные типы // Новое в стоматологии. – 1997. – № 9. – С. 25-39.

5. Хватова В.А. Гнатологические принципы в диагностике и лечении патологии зубочелюстно-лицевой системы // Новое в стоматологии (спец. выпуск). – 2001. – №1. – 96 с.

6. Хватова В.А. , Басов А.В. Восстановление резцовых путей при ортопедическом лечении с применением артикулятора // Сб. Трудов ММСИ: Новые технологии в стоматологии. – 1998. – С. 49.

7. Хватова В.А. Оклюзия и артикуляция в практике стоматолога-ортопеда и зубного техника // Новое в стоматологии. – 1999. – № 1. – С. 13-29

8. BUYRAK KASALLIKLARI PATOFIZIOLOGIYASI. SIYDIK ISHLAB CHIQRISH VA BO'LISHNI BUZISHLARI. BOLALARNING XUSUSIYATLARI XI Shodiqul o'g'li, XM Boboniyozovna, RS Ilxomovna Fan va texnologiya ko'p tarmoqli jurnali 3(4), 210-214 , 2023

9. GLOMERULONEFRIT KASALLIGINING KELIB CHIQISHI HAMDA USHBU KASALLIKDA KO'RILADIGAN CHORA TADBIRLAR M Aminova, A Ergashev, S Safarov, I Xushvaqtoev, M Turdimurodova Evrosiyo tibbiyot va tabiiy fanlar jurnali 3 (6-qism 2), 71-74 , 2023

10. JIRRAJYATNING ESTETIK TURLARI, PLASTIK JARROZIYA AJ Mirzaali o'g'li, XI Shodiqul o'g'li, SX Eminjon o'g'li EVROPA ZAMONAVIY TIBBIYOT VA AMALIYOT JURNALI 2 (10), 143-144 , 2022

11. ANESTEZIYA VA UNING UMUMIY XUSUSIYATLARI AJ Mirzaali o'g'li, XI Shodiqul o'g'li, NA Fozil o'g'li, SX Eminjon o'g'li, ... Gospodarka va Innovacje. 28, 191-192 , 2022 yil

12. TERMINAL HOLATLAR O'pka va yurak reanimatsiyasini o'tkazish tamoyillari AJ Mirzaali o'g'li, XI Shodiqul o'g'li, NA Fozil o'g'li, ... Galaxy xalqaro fanlararo tadqiqot jurnali 10(10), 729-731 , 2022

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-12

13. Tibbiy profilaktikaning tibbiyotdagi ahamiyati AJ Mirzaali o'g'li, XI Shodiqul o'g'li, SX Eminjon o'g'li, NB Aliqul o'g'li, ... Texas tibbiyot fanlari jurnali 13, 175-176 , 2022

14. BUZILIKLAR UCHUN KEKSA ODAMLARDA PARODONTOZ XB Boymanovich, XI Shodiqul o'g'li, N.S.Yo'lchiyevich, M.A.Komilovich-2022

